

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Risco de ATEX numa indústria de transformação de veículos

Andressa Santana, Hernâni Veloso Neto

^{1 2} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ² E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: O presente estudo realizado tem como principal objetivo a avaliação de riscos de formação atmosferas explosivas (ATEX) numa empresa do setor da transformação de veículos. A avaliação foi realizada em diferentes áreas de operação, incluindo Chaparia, Estofagem, Marcenaria, Carpintaria e Pintura. O estudo começou com a análise dos processos de fabricação, fichas de segurança de produtos, fontes de ignição e sistemas de ventilação. As zonas foram classificadas conforme o Decreto-Lei nº 236/2003. Para avaliar os riscos, foram utilizados dois métodos: o Método IPAR, que calcula o risco com base na deficiência, probabilidade e severidade, e o Método Combinado, considerando a probabilidade de presença e ativação de fontes de ignição, gravidade e nível de risco. Essa abordagem articulada forneceu à empresa uma visão abrangente das zonas ATEX, permitindo priorizar intervenções de maneira mais eficaz. O nível de risco de incêndio e explosão foi elevado pela existência de zonas ATEX nesta indústria, com especial relevo para as áreas da Chaparia e da Pintura. Foram propostas medidas organizacionais e técnicas, em que a implementação, desde logo, de algumas medidas organizacionais permitiu uma redução relevante do nível de deficiência do sistema de segurança face às ATEX e da própria incidência dos riscos.

Palavras-chave: ATEX, Avaliação de risco, Método IPAR, Método Combinado, Medidas organizacionais e técnicas.

ATEX risk in a vehicle transformation industry

Abstract: The main objective of this study is to assess the risks of explosive atmospheres (ATEX) in a company in the vehicle transformation sector. The assessment was carried out in different areas of operation, including Sheet metalwork, Upholstery, Woodworking, Carpentry and Painting. The study began with the analysis of manufacturing processes, product safety information sheets, ignition sources and ventilation systems. The zones were classified according to Decree-Law nº 236/2003. To assess the risks, two methods were used: the IPAR Method, which calculates the risk based on deficiency, probability and severity, and the Combined Method, considering the probability of presence and activation of ignition sources, severity and level of risk. This articulated approach provided the company with a comprehensive view of ATEX zones, allowing it to prioritize interventions more effectively. The level of fire and explosion risk was increased by the existence of ATEX zones in this industry, with special emphasis on the Sheet metalwork and Painting areas. Organizational and technical measures were proposed, in which the implementation of some organizational measures during the project allowed a relevant reduction of the deficiency level in the safety system to face ATEX and in the incidence of risks themselves.

Keywords: ATEX, Risk assessment, IPAR method, Combined method, Organizational and technical measures.

1. Introdução

O setor industrial é um meio vulnerável à ocorrência de explosões devido aos seus inúmeros processos, atividades e materiais utilizados que potenciam a formação de combustíveis e/ou substâncias inflamáveis, como gases, poeiras e vapores, que podem dar origem a Atmosferas Explosivas (ATEX). Esse é o caso de uma indústria de transformação de veículos que se teve a oportunidade de estudar, com o principal objetivo de avaliar os riscos de atmosferas explosivas em algumas zonas ATEX existentes na organização. Foram abrangidos cinco setores: Chaparia (fossa de visita e linha de produção), Estofagem, Marcenaria, Carpintaria e Pintura. Mais à frente no artigo será contextualizada a organização e explicada a abordagem preconizada, mas antes importa efetuar um breve enquadramento da temática em análise e seu quadro legal de base.

A identificação e avaliação das áreas onde existe possibilidade de formação de atmosferas explosivas é uma obrigação legal e normativa que tem como principal objetivo a prevenção e proteção dos locais de trabalho e da integridade dos trabalhadores. Advém, daí, a necessidade da classificação e monitorização de zonas que possam potenciar ou dar origem a atmosferas explosivas.

1.1. Enquadramento legal e normativo

Em junho de 1989, a Comunidade Europeia aprovou a Diretiva 89/391/CEE ou como é designada a “Diretiva-Quadro relativa à Saúde e Segurança no Trabalho”, que, posteriormente, foi modificada e atualizada pela Diretiva 2007/30/CE. Esta diretiva aposta na inovação, introduzindo temas como, por exemplo: a obrigação do empregador criar estratégias de gestão para a prevenção e promoção da segurança e saúde do trabalho; a necessidade de consulta aos trabalhadores; a formação e informação em matéria de segurança e saúde no trabalho (SST); a obrigação da realização da avaliação de riscos e os seus pressupostos - os princípios gerais da prevenção - de forma a considerar todos os perigos e riscos existentes no local de trabalho. Dentro dos riscos a serem considerados, estão inclusos, os riscos de incêndio e de explosão nas atividades produtivas. Sendo que o risco de explosão, apesar de menos comum, tem consequências desastrosas e profundas ao nível económico, social e humano, o que suscita especial preocupação da comunidade europeia. Esta preocupação levou ao aparecimento das Diretivas ATEX.

Em março de 1994 surge a Diretiva 1994/9/CE, também denominada “Diretiva Produto”, que identifica o fabricante como único responsável pela conformidade dos seus aparelhos e sistemas de proteção destinados a ser utilizados em atmosferas potencialmente explosivas. Posteriormente, esta Diretiva foi substituída pela Diretiva 2014/34/EU, uma versão atualizada da mesma. Em 1999, a Comunidade Europeia edita a Segunda Diretiva ATEX, Diretiva 1999/92/CE, de 16 de dezembro, que tem como principal objeto a entidade empregadora, criando prescrições de segurança a aplicar pelo mesmo nos locais de trabalho, sujeitos a atmosferas potencialmente explosivas com vista à proteção dos trabalhadores.

Em Portugal, merece especial destaque o Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 1999/92/CE e estabelece “as prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores suscetíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas” (República de Portugal, 2003, p.6419). Fica plasmado a necessidade da entidade empregadora implementar os seguintes pontos: Classificação das áreas perigosas (artigo 4º, p.6420); Seleção dos equipamentos e sistemas de proteção de forma adequada ao contexto; (artigo 12º, p.6422); Avaliação global dos riscos de explosão; (artigo 5º, p.6420); Elaboração de um Manual de Proteção Contra Incêndios e Explosões (Manual ATEX); (artigo 9º, p.6421); Implementação de medidas de proteção e prevenção, ao nível

técnico e organizacional; (artigo 11º, p.6422); e Disponibilização de formação e informação aos trabalhadores sobre os riscos e proteção contra ATEX (artigo 15º, p.6423).

Para além da legislação nacional e europeia existem ainda Normas Europeias Normalizadas ao abrigo das diretivas ATEX, que servem como guia de orientação para a aplicação dos requisitos:

➤ Norma EN 1127-1:2019 - “Atmosferas explosivas - Prevenção da explosão e proteção contra a explosão — Parte 1: Conceitos básicos e metodologia.”

➤ As normas publicadas pela Comissão Eletrotécnica Internacional (em inglês Internacional Electrotechnical Commission - IEC):

- IEC 60079-10-1:2020- Classificação das áreas em atmosferas de gases explosivos, definindo três zonas consoante o grau de perigosidade: Zona 0; Zona 1; Zona 2.

- IEC 60079-10-2:2019 – Classificação de áreas – atmosferas de poeiras combustíveis Zona 20; Zona 21; Zona 22.

1.2. Enquadramento Teórico

Para compreender o conceito de atmosferas explosivas na sua plenitude é necessário rever os conceitos de fogo, incêndio e explosão. Pode-se entender por fogo como uma reação de combustão de um ou mais materiais com a libertação de energia sobre a forma de calor, radiação e gases provenientes da própria combustão (Silveira, 2022). Sendo que a combustão é uma reação química de oxidação - redução, fortemente exotérmica, e que necessita da junção em simultâneos de três elementos, sendo estes: Combustível - Substância Redutora; Comburente - Substância Oxidantes, normalmente o oxigénio existente na atmosfera; Energia e Ativação - Energia mínima necessária para se iniciar a reação (Dias, 2008).

Estes elementos são representados no triângulo do fogo, que traduz a relação estreita entre os três elementos, sendo que a falta de qualquer um destes implica a ausência de combustão o que levará à extinção do fogo e ao seu não desenvolvimento. Tal como refere Silveira (2022, p.2), “um fogo descontrolado no espaço e no tempo denomina-se por incêndio”, sendo que não havendo fogo não ocorrerá um incêndio. No entanto, o triângulo do fogo não representa por inteiro o fenómeno do fogo, devendo ser considerado um quarto elemento: a reação em cadeia. Isto porque a união entre o oxigénio e o combustível não é direta, ocorre através dos radicais livres libertados pelo combustível, que é aquecido até o seu ponto de inflamação. As reações dos radicais livres dão lugar às chamas visíveis e evolução do calor (Miguel, 2014, p.100). Assim, para que exista incêndio é preciso que estejam presentes, em simultâneo e nas proporções necessárias, combustível, comburente e energia de ativação e, ainda, que a reação química se possa propagar em cadeia.

Contudo, a explosão ou reação de combustão espontânea resulta de “uma brusca e violenta expansão de um gás num determinado espaço, onde o gás se encontra confinado” (Silveira, 2022, p.23), mas pode também acontecer devido ao aumento da velocidade de propagação de chamas que se encontram em temperaturas elevadas e a intensa produção de gases provenientes da combustão (Silveira, 2022, p.23). Uma explosão é normalmente acompanhada de ondas de choque e pela destruição de estruturas, podendo, dependendo dos processos químicos inerentes, a reação de combustão ser de (Silveira, 2022, p.24):

- Deflagração - É uma combustão caracterizada por uma propagação das chamas ao combustível ainda não envolvido, processando-se com uma velocidade elevada em m/s e a pressão atinge alguns *bars*, no entanto, a combustão desenvolve-se a uma velocidade inferior à do som (340 m/s);
 - Deflagração de Poeiras - Advém da ignição de combustíveis sólidos fortemente pulverizados, ou seja, poeiras que estão misturadas com o ar.

- Deflagração de nevoeiros combustíveis – Advém da ignição de pequenas partículas de combustíveis líquidos, comumente chamados de nevoeiros combustíveis misturados com o ar;
- Deflagração de nuvens combustíveis – Advém, normalmente, da ignição de grandes quantidades de gases ou vapores combustíveis, ou seja, nuvens misturadas com o ar.
- Detonação - É uma combustão em que a propagação se processa, com uma velocidade superior à do som no ar (340m/s), através de uma onda de choque. O mecanismo de transferência da energia de reação é, essencialmente, baseado na onda de choque. A explosão é frequentemente mais violenta.
 - Detonação de gases combustíveis – resulta da ignição de uma mistura de gás ou vapor combustível com o ar que ocupa a totalidade de um determinado espaço fechado (confinado). Em consequência da detonação exerce-se uma súbita pressão, muito elevada, sobre toda a envolvente desse espaço.
 - Explosões resultantes de decomposição – ocorrem devido a reações violentas de decomposição de certos produtos ou de certas misturas (explosivos).

A formação de uma atmosfera explosiva está ligada com a capacidade de ignição da mistura da substância inflamável, ou seja, a relação do combustível com o ar. Para que exista a formação de atmosferas explosivas é necessário que exista uma determinada concentração da substância inflamável na mistura, avaliada e estabelecida face a valores limite existentes (Dias, 2008, p.10). A esses valores dá-se o nome de limites de explosividade, podendo ter um limite superior ou inferior. Na Figura 1, contempla a relação entre a concentração de vapor no ar e os limites de explosividade.

Figura 1-Limites de Explosividade
 (Fonte: Dias, 2008)

Os limites de explosividade são determinados em concentrações que podem estar expressas em percentagem volumétrica para vapores e gases e em percentagem peso/volume para poeiras, sendo que, para ambos os valores dos limites, estão definidos em função da pressão e temperatura na qual estão expostos (Dias, 2008, p.11). Para se verificar se existe a possibilidade de formação de uma

atmosfera explosiva, tem de se ter em conta os seguintes pontos (Ramalhão, 2016): (i) as condições de manipulação e processamentos das substâncias utilizadas; (ii) as propriedades físicas e químicas das substâncias; (iii) a existência de derrames e dispersão de partículas; e (iv) as condições de ventilação, principalmente em zonas como fossas e condutas.

Na Tabela 1 listam-se os parâmetros a considerar nessa análise tendo em consideração o tipo de substância inflamável em presença. Como cada substância tem características particulares, os parâmetros vão-se diferenciar, tal como a forma como se determinam as concentrações e os limites de explosividade.

Tabela 1- Parâmetros a considerar em função da substância inflamável

Substâncias inflamáveis	Parâmetros a considerar
Gases e misturas inflamáveis	Limite inferior e superior de explosividade
	Concentração substâncias inflamáveis presentes ou geradas durante a manipulação
Líquidos Inflamáveis	Limite inferior e superior de explosividade dos vapores
	Limite inferior de explosividade das névoas
	Ponto de inflamação
	Temperatura de processamento ou temperatura ambiente
	Modo de processamento do líquido
	Utilização de um líquido às pressões elevadas
	Concentração substâncias inflamáveis presentes ou geradas durante a manipulação
Poeiras	Presença ou formação de mistura poeiras/ar ou de depósito de poeiras
	Concentrações máximas das substâncias presentes ou geradas no processo, em comparação com LIE
	Limite inferior e superior de explosividade dos vapores
	Granulometria
	Humidade
	Ponto de Combustão

Fonte: Dias, 2008.

2. Objetivos do estudo desenvolvido e abordagem metodológica preconizada

2.1. Objetivos específicos do estudo

Como já referido, o presente estudo foi desenvolvido numa empresa industrial que atual no setor da Transformação de Veículos. Por questões de confidencialidade, não será identificada a empresa ou particularizada a sua localização e características específicas das suas instalações e infraestruturas. Importa apenas referir que é uma empresa de grande dimensão, que tem implantação no território nacional como tem diversos estabelecimentos espalhados pelo mundo.

A pesquisa teve como principal objetivo avaliar os riscos de atmosferas explosivas em algumas zonas ATEX existentes na organização. Foram abrangidos apenas cinco setores de uma unidade produtiva da empresa: Chaparia (fossa de visita e linha de produção), Estofagem, Marcenaria, Carpintaria e Pintura. De forma mais detalhada, o estudo teve os seguintes objetivos específicos:

- Análise das instalações e dos processos com o objetivo de identificação de substâncias inflamáveis, fontes de ignição e de equipamentos com formação de atmosfera explosivas;
- Definição das fontes de fuga e da sua extensão, a sua respetiva avaliação do risco e a posterior classificação dos espaços por zonas;

- Verificação da adequação dos equipamentos utilizados em zonas ATEX da empresa;
- Definição de medidas organizacionais adequadas para a proteção contra explosões e criação de procedimentos de emergência, manutenção e utilização destas zonas;
- Auxílio na construção de um Manual ATEX para a empresa;
- Informação aos trabalhadores sobre os riscos que estes estão associados nas zonas ATEX, assim como capacitação sobre formas seguras de atuação nas zonas perigosas.

2.2. Abordagem metodológica preconizada

Para facilitar a explicação e compreensão da metodologia preconizada neste estudo de caso, efetuou-se uma segmentação por subpontos, tendo por base as principais operações realizadas. Podem ser resumidas em três etapas complementares, a saber: (i) Revisão da literatura e análise de processos produtivos; (ii) Identificação das substâncias utilizadas e caracterização das condições de utilização; (iii) Procedimento de avaliação de riscos.

2.2.1. Revisão da literatura e análise de processos produtivos

Depois de definido o objeto de estudo e de acordo estabelecido com a empresa para a realização de um estudo de caso centrado na avaliação de risco ATEX em algumas das áreas operacionais desta indústria de transformação de veículos, pode-se delinear uma estratégia com um conjunto de ações que permitissem concretizar os objetivos articulados. Não foram contempladas todas as áreas e processos da empresa por restrições de tempo para a concretização do projeto e porque, também, se pretendia que fosse um estudo exploratório que definisse bases metodológicas para que, o serviço de SST da empresa, numa fase posterior, pudesse dar continuidade e concluir o mapeamento de todos os produtos e substâncias químicas utilizadas no processo produtivo.

Para enquadrar melhor o projeto e as atividades a desenvolver, começou-se por realizar uma revisão da literatura com um ponto de vista mais conceptual e legal. Privilegiou-se o quadro legislativo aplicável às organizações com ATEX nas suas atividades, bem como a leitura de estudos empíricos desenvolvidos em Portugal que apresentassem características similares ao que se iria desenvolver. À medida que essa sistematização e conhecimentos iam sendo integrados, procurou-se avançar também com a análise e representação dos processos produtivos em estudo. Relembra-se que foram abrangidas áreas como:

- » Chaparia: responsável pelas transformações iniciais no veículo, assim que este entra na linha de produção. Nomeadamente, com a realização de trabalhos de soldadura, preparação e acabamentos na zona superior e inferior das viaturas, incluindo trabalhos em fossa de visita. Este local, devido às suas características estruturais, é considerado um espaço confinado aberto e, conseqüentemente, um local mais propício de se formarem atmosferas explosivas;
- » Pintura: esta área é composta por uma “Zona de preparação”, onde é realizada a reparação e preparação de viaturas, bem como a pintura de peças decapadas; um “Laboratório de pintura”, onde se realizam as misturas e preparações a serem utilizadas na zona de preparação e na pintura e são armazenados os consumíveis do setor (ex: tintas, primários, desengordurantes); e uma “Cabine de pintura” onde se realiza as tarefas de aplicação de tinta nos diferentes componentes que necessitam de pintura;

Estofagem: também se designa por “Zona Pré-montados”, considerando que todos os produtos e semiacabados preparados nessa área alimentam a linha principal. Inclui atividades como a preparação de tapas para aplicação nas divisórias, cabines e pilares de viaturas, bancos e assentos que serão aplicados em viaturas da empresa ou comercializados para o estrangeiro. O setor também produz

cintos de segurança que são aplicados e utilizados para a fixação de alguns dos equipamentos que vão dentro das viaturas transformadas;

» Marcenaria e Carpintaria: juntou-se as duas áreas porque acabam por estar interligadas. O setor está subdividido em três: (i) CNC Madeira - local onde as peças de madeira são cortadas em função dos moldes designados neste setor; (ii) Marcenaria – local onde são montados os armários para todas as viaturas; (iii) Carpintaria - os armários depois de estarem prontos, são passados para a seção de Pré-montados Carpintaria para se fazer o kit completo das duas secções antes de ser alimentada a linha de montagem. Só na linha de montagem é que os armários são fixos/aplicados, dentro das viaturas.

2.2.2. Identificação das substâncias utilizadas e caracterização das condições de utilização

Para se conhecer as condições de manipulação e processamento das substâncias utilizadas foi necessário entender os processos produtivos utilizados nos setores em estudo, por forma a se poder identificar:

- A presença produtos e substâncias;
- O grau de dispersão das substâncias inflamáveis (poeiras, névoas, vapores, gases);
- A presença e a probabilidade da existência de fontes de ignição, que sejam capazes de inflamar a atmosfera explosiva (ex: superfícies quentes, chamas e gases quentes, instalações elétricas);
- As condições de ventilação, principalmente em zonas como fossas ou condutas;
- As condições propícias à formação de atmosferas explosivas.

Portanto, nesta fase do projeto começou-se por efetuar o levantamento dos produtos e substâncias químicas utilizadas nessas áreas. Depois dessa listagem efetuada, procurou-se recolher e analisar a ficha de dados de segurança (FDS) de cada um/a. Estas fichas devem estar em conformidade com o Regulamento Europeu REACH - *Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals* (2006 e subseqüentes alterações) e estarem disponíveis para consulta. A falta das mesmas implica um incumprimento legal e conseqüentemente afeta negativamente a compreensão das características dos produtos e substâncias utilizadas, já que uma FDS fornece dados relativos ao estado físico, o ponto de inflamação, os limites de explosividade, o ponto de ebulição e a temperatura de auto inflamação.

Depois desses elementos recolhidos e associados à listagem preparada, efetuaram operações como:

- (i) estudo da formação de vapores combustíveis – assume grande relevo aferir da existência de formação desses vapores com base nos pontos de inflamação e na temperatura ambiente existente em cada local. Por isso, foi realizado o cruzamento de dados do relatório da avaliação das condições de conforto térmico datado de setembro de 2020 com os pontos de inflamação dos produtos;
- (ii) identificação das fontes de ignição existentes em cada área, em função dos tipos de trabalhos desenvolvidos na mesma. De seguida, foi identificado o intervalo das temperaturas de autoignição dos produtos aí utilizados;
- (iii) avaliação dos períodos de atividade e o tipo de ventilação, bem como o seu grau e capacidade de extração existente para cada local;
- (iv) classificação das áreas perigosas que podem formar potenciais atmosferas explosivas. Essa classificação é definida em função da frequência e da duração das mesmas, estando os critérios presentes na Tabela 2. De forma a auxiliar essa classificação foi utilizada a Tabela 3, que foi adaptada por Santos (2011) da norma NTP 876:2010. Os critérios permitem classificar os locais em função do estado das substâncias inflamáveis e a frequência e duração em que ocorre a mistura da substância inflamáveis com o ar.

Tabela 1- Critérios para classificação de zonas perigosas

Gás, vapor, névoa	Zona 0	Área onde existe permanentemente, ou durante longos períodos ou com frequência, uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa.	Poeiras	Zona 20	Área onde existe permanentemente ou durante longos períodos ou com frequência uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível.
	Zona 1	Área onde é provável, em condições normais de funcionamento, a formação ocasional de uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa.		Zona 21	Área onde é provável, em condições normais de funcionamento, a formação ocasional de uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível.
	Zona 2	Área onde não é provável, em condições normais de funcionamento, a formação de uma atmosfera explosiva constituída por uma mistura com o ar de substâncias inflamáveis, sob a forma de gás, vapor ou névoa, ou onde essa formação, caso se verifique, seja de curta duração.		Zona 22	Área onde não é provável, em condições normais de funcionamento, a formação de uma atmosfera explosiva sob a forma de uma nuvem de poeira combustível, ou onde essa formação, caso se verifique, seja de curta duração.

Fonte: Santos, 2011.

Tabela 2- Classificação das zonas em função do estado das substâncias inflamáveis

Formação de ATEX	Duração da atmosfera explosiva	Gás, vapor ou nébula	Nuvem de pó combustível
Permanentemente ou frequentemente	Tempo prolongado	Zona 0	Zona 20
Ocasional	Ocasional	Zona 1	Zona 21
Improvável	Breve Período	Zona 2	Zona 22

2.2.3. Procedimento de avaliação de riscos

Este procedimento foi dividido em duas partes. A primeira trata-se da recolha e análise de dados que podem auxiliar na avaliação de riscos e interpretação dos mesmos, e a segunda parte é direcionada para a valoração dos riscos em si mesmos. Foram utilizados dois métodos de avaliação: o primeiro método foi o procedimento para a Identificação de Perigos e Apreciação de Riscos (IPAR) desenvolvido e utilizado pela empresa em estudo, para assim se facilitar a integração de resultados. Contudo, também se decidiu aplicar o Método Combinado, desenvolvido por Carlos Santos em 2011, na sua tese de mestrado: “Contributos para a implementação da Diretiva ATEX: Estudo de caso no sector industrial” (2011, p. 49-51). A decisão de aplicação deste segundo método advém da necessidade e utilidade de se fazer uma avaliação que incidisse mais nas fontes de ignição, permitindo, assim, uma maior extensão de cobertura das áreas perigosas.

» Método de Identificação de Perigos e Apreciação de Risco (IPAR)

Esta metodologia permite estimar as exposições, quantificar a amplitude dos riscos e hierarquizar as prioridades de intervenção em função dos resultados. É um método semi-quantitativo e a Figura 3 tem representado, em forma de esquema, os passos de concretização da metodologia. Não será possível apresentar neste documento todos os parâmetros e tabelas do IPAR, contudo, pode-se referir que os critérios e formas de aplicação são muito similares ao de outras metodologias presentes

na literatura, como, por exemplo, o Método William T. Fine ou o Método MARAT (ver Miguel, 2014; Santos & Neto, 2018).

Figura 2 – Esquema lógico do Método IPAR

O Nível de Deficiência (ND) é o parâmetro que assume maior particularidade neste tipo de métodos, já que os critérios a usar têm de variar em função dos riscos em avaliação. O ND ajuda a determinar as condições em que são desenvolvidas as atividades/tarefas, tendo em contas os Princípios Gerais de Prevenção e as obrigações legais em matéria de SST. Como este nível não contempla as componentes ATEX, foi desenvolvido um conjunto de critérios de forma a facilitar a classificação do nível de deficiência com vista à inclusão dessa componente. Estes critérios têm em vista a verificação do cumprimento de requisitos, tais como: requisitos legais e normativos, avaliação de riscos ATEX no local, Informação e formação aos trabalhadores sobre a temática, utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), condições de ventilação natural no local e o grau da mesma (Ventilação alta – A; Ventilação Média – M; Ventilação Baixa - B). Na Tabela 4 estão sistematizados os critérios utilizados para a classificação do ND, a forma como se determina o nível em concreto.

Tabela 4 - Critérios para classificação do nível de deficiência

Nível de Deficiência (ND)	Critérios															
	Legal e Normativo		Avaliação de riscos		Informação aos trabalhadores		Formação aos trabalhadores		Utilização de EPI		Existência de Ventilação Natural		Grau de ventilação			
	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	A	M	B	
Aceitável (A)	X		X		X		X		X		X		X			
Insuficiente (I)	X		X		X		X		X		X				X	
Deficiente (D)	X			X		X		X	X			X			X	
		X		X	X		X	X	X		X		X			
Muito deficiente (MD)		X		X		X		X	X		X					X
Deficiência Total (DT)		X		X		X		X		X		X				X

» Método Combinado

A estruturação deste método foi proposta por Santos (2011), permitindo um maior enfoque para as fontes de ignição e extensão de cobertura das áreas perigosas. O método consiste na combinação entre a metodologia RASE e a norma NTP 836 e tem em conta três princípios elementares da avaliação de risco: Probabilidade, Gravidade e Nível de Risco. A sua aplicação encontra-se dividida em 4 etapas: (i) Identificação e análise das possíveis fontes de ignição efetivas; (ii) Determinação da probabilidade de presença e ativação de fontes de ignição: A probabilidade de ocorrência de ATEX é determinada em função da conjugação entre a probabilidade de ignição e classificação de área de risco; (iii) A realização de uma estimativa dos possíveis efeitos de uma explosão: A estimativa dos possíveis efeitos de uma explosão envolve a classificação entre o mais severo, referindo-se a

catastrófica até negligenciável, o nível mais baixo; (iv) Valoração do risco numa atmosfera explosiva: Após determinação dos parâmetros da Probabilidade de ocorrência de uma atmosfera explosiva e a gravidade das consequências da ocorrência de uma explosão, pode-se obter o nível de risco derivado dessa atmosfera explosiva.

3. Principais resultados sistematizados no estudo

Após aplicação dos procedimentos descritos anteriormente foi possível identificar e listar os diferentes produtos e substâncias em uso, bem como determinar as respetivas propriedades físicas e químicas para se aferir os potenciais perigos associados ao risco de incêndio e explosão. Tal como sugere Santos (2011, p.12), teve-se em conta não que é só “o material em si que representa o potencial perigo, mas o seu contacto ou mistura com o ar”. Existem uma série de informações que foram analisadas, nomeadamente:

- Estado físico (Poeira, Aerossol, Gases, Vapor, Líquido);
- Ponto de inflamação: “É a temperatura mínima à qual uma substância é capaz de emitir vapores combustíveis em quantidade suficiente para formar com o comburente uma mistura (nas devidas proporções) que, por ação de uma fonte de energia, se pode inflamar, extinguindo-se a combustão após a retirada dessa fonte” Silveira (2022, p.7);
- Limite Inferior de Explosividade (Vol. %): Valor mais baixo da concentração de combustível no ar acima do qual é possível a sua combustão (é o limite abaixo do qual a mistura é demasiado pobre em combustível);
- Ponto de Ebulição: Ponto no qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a temperatura máxima para a qual uma substância permaneça no estado líquido;
- Temperatura de Auto Inflamação (também designada temperatura de ignição): é a temperatura mínima à qual os vapores libertados por uma substância sólida ou líquida, bem como um gás combustível, entram espontaneamente em combustão (em combinação com o comburente nas devidas proporções), mesmo sem a presença de uma fonte de energia exterior (Silveira 2022. p.7).

Na tabela 5 listam-se os diferentes produtos e substâncias identificadas nas áreas estudadas, bem como se apresenta algumas das suas principais propriedades físicas e químicas. Para a obtenção desses elementos foram analisadas as FDS. A recolha desta informação foi feita no primeiro momento na empresa, junto à base de dados existente e, num segundo momento, junto a fornecedores e parceiros para os casos em que a FDS se encontrava em falta. Mesmo após essa pesquisa alargada, em alguns casos não foi possível obter a ficha, daí que não aparecem informações. Não se conseguiu obter os elementos dentro da janela temporal do projeto.

Tabela 5- Quadro síntese de produtos e substância utilizados e elementos das FDS

Designação do produto/ substância por área	Estado físico	Quantidade	Ponto de Inflamação	LIE Vol%	Ponto de ebulição	Temperatura de Auto inflamação
Chaparia						
Anti gravilha Preta	Líquido	40 kg	23°C	N/D	N/D	N/D
Spray zinco	Aerossol	3 L	N/A	1.8	> -42°C	400°C
Spray Acrílico Preto	Aerossol	3 L	N/A	2.6	-	240 °C
Betume Poliéster Multi rapid	Pastoso	10 L	31°C	1.2	145 °C	N/A
Pintura						
Primário Cinzento	Líquido	10 L	24°C	1.2	125°C	280°C
Permafleet Primer Preto	Líquido	10 L	25°C	0.7	125°C	300°C
Primário EP 4500	Líquido	10 L	24°C	1	67 °C	340°C
Permafleet 4510 Primer Preto	Líquido	5 L	25°C	1.2	97 °C	340°C
Priomat haft	Líquido	10 L	26°C	1.2	97 °C	270°C

Designação do produto/substância por área	Estado físico	Quantidade	Ponto de Inflamação	LIE Vol%	Ponto de ebulição	Temperatura de Auto inflamação
Ativador Zusatzlosung 3688	Líquido	5 L	24°C	0.7	106°C	270°C
Permafleet reducer 6016	Líquido	1 L	35°C	0.7	125°C	375°C
Permafleet Primer	Líquido	6 L	26°C	N/D	125°C	415°C
Endurecedor Epoxy 4501	Líquido	10 L	24°C	1	67 °C	340°C
Endurecedor HS lento 3009	Líquido	6 L	51°C	0.7	104°C	325°C
Endurecedor 3265	Líquido	6 L	38°C	1	104°C	415°C
Endurecedor 3270	Líquido	6 L	42°C	1	104°C	272°C
Endurecedor 3007	Líquido	6 L	31°C	1	125°C	280°C
Endurecedor 3008	Líquido	6 L	25°C	1	104°C	415°C
Aditivo elasticante 9050	Líquido	1 L	20°C	1	70 °C	272°C
Promotor aderanci 3304	Líquido	5 L	24°C	1	125°C	415°C
Diluyente Acrílico 6120	Líquido	5 L	32.6°C	0.7	125°C	220°C
Permafleet ativador	Líquido	7 L	21°C	1	114°C	340°C
Permas ligante HSVario	Líquido	20 L	43°C	0.7	125°C	210°C
Raptor incolor	Líquido	1 L	27 °C	-	-	-
Cinza Ral 7040	Líquido	6 L	-	-	-	-
Cor base preto 5675	Líquido	6 L	-	-	-	-
Cor base preto branca 675	Líquido	1 L	-	-	-	-
Tinta acrílica ante-pra	Líquido	6 L	-	-	-	-
Tinta acrílica Ral1016	Líquido	6 L	-	-	-	-
Tinta acrílica Ral3000	Líquido	1 L	-	-	-	-
Spray Acrílico Vermelho	Aerossol	6 L	N/A	2.6	-	240 °C
Tinta celulosa NC 520NC Amarelo Ral 1016	Líquido	6 L	-	-	-	-
Tinta celulosa NC 520NC Amarelo Ral 300	Líquido	6 L	-	-	-	-
Verniz HS 8007	Líquido	5 L	34.06°C	0.7	125°C	280°C
Diluyente 3054	Líquido	5 L	24°C	0.6	110 °C	245°C
Corante NC 424 Azul	Líquido	5 L	-	1.3	-	356°C
Corante NG 405 Amarelo	Líquido	5 L	33°C	1.1	125°C	300°C
Corante NG 418 Azul	Líquido	5 L	31°C	1.2	125°C	356°C
Corante NL 427 OCHRE	Líquido	5 L	23°C	0.6	125°C	280°C
Corante NG 409 Vermelho	Líquido	1 L	34°C	0.7	125°C	280°C
Tinta texturada bumper preto	Líquido	1 L	27°C	1.3	115.9°C	N/A
Tinta texturada greyantracite	Líquido	1 L	-	-	-	-
Tinta texturada preto	Líquido	5 L	-	-	-	-
Tinta alumínio jantes	Líquido	6 L	9°C	1.6	77.1°C	170°C
Diluyente Celuloso 302	Líquido	6 L	-	-	94°C	421°C
Desengordurante basesolvente	Líquido	10 L	5°C	0.8	100°C	228°C
Promotur aderência	Líquido	10 L	42°C	1	104°C	272°C
Massa de polir fina	Líquido	6 L	Não é inflamável			
Estofagem						
Diluyente Celuloso 302	Líquido	10 L			94°C	421°C
Desengordurante basesolvente	Líquido	3 L	5°C	0.8	100°C	228°C
Spray Acrílico Preto Opaco	Aerossol	1 L	N/A	2.6	-	240°C
Spray Acrílico Cinzento	Aerossol	1 L	N/A	2.6	-	240°C
Cola de contacto rápido	Líquido	7 Emb	Não é inflamável			
Cola Nr. 2811 parapistola de ar	Líquido	36 L	-16 °C	-	94°C	200°C
Marcenaria-Carpintaria						
Cola de contacto rápido	Líquido	2 L	Não é inflamável			
Cola Nr. 2811 parapistola de ar	Líquido	25 L	-16 °C	-	94°C	200°C
Desengordurante basesolvente	Líquido	1 L	5°C	0.8	100°C	228°C

Designação do produto/substância por área	Estado físico	Quantidade	Ponto de Inflamação	LIE Vol%	Ponto de ebulição	Temperatura de Auto inflamação
Cola PU	Líquido	-	Não é inflamável			
OLEO WD-40	Aerossol/ Líquido	1 L	27°C	0.6	176 °C	N/D
Diluyente Celuloso 302	Líquido	2 L	-	-	94°C	421°C
Armazém de Produtos Químicos						
Diluyente Celuloso 302	Líquido	100 L	-	-	94°C	421°C
Desengordur. alumínio Solux ACF	Líquido	80 Kg	53°C	-	101°C	287°C
Soda Caustica	Sólido	475 Kg	>100 °C	-	1380 °C	-
Ácido Sulfúrico	Líquido	2000 L	Não é inflamável			
Adeox 11	-	85 kg	Não é inflamável			
Solseal Cold 40	-	125 Kg	Não é inflamável			
Soda Caustica Líquida	Líquido	385 Kg	Não é inflamável			
Solux Floculante A-130	Líquido	1000 Kg	Não é inflamável			
Decapante AL1	-	20 Kg	-	-	-	-
Decapante AL2	-	210 Kg	-	-	-	-
Fosfaclean 114	Líquido	225 Kg	N/A		102°C	238°C
Quimiclean 114N	Líquido	180 Kg	N/A		108°C	204°C
Quimiclean 81	Líquido	150 L	N/A		N/A	210°C
Quimicid AL	Líquido	95 Kg	N/A		116°C	238°C

Fazendo-se uma síntese, evidencia-se que a maior parte dos produtos/substâncias identificados estão no estado líquido e são aplicados com uma pistola de ar. Tendo em conta a dispersão das partículas (líquida, sólida, aerossol), os pontos de inflamação, o valor inferior de explosividade, o ponto de ebulição e a temperatura de auto inflamação, denota-se que diversos produtos não são inflamáveis e nos que são e que tinham dados disponíveis, os pontos de inflamação variam entre os -16°C e os 51°C, os limites inferiores de explosividade entre 0.5 e 2.6 e os pontos de autoignição entre os 200°C e os 421°C.

Face a estes dados coloca-se a necessidade de se avaliar se existe risco face a temperatura ambiente do local, na medida podem ocorrer a formação de vapores combustíveis com base nos pontos de inflamação e na temperatura ambiente de cada local. Por isso, foi realizado o cruzamento de dados do relatório da avaliação das condições de conforto térmico, datado de setembro de 2020, com os pontos de inflamação dos produtos. Na Tabela 6 sumaria-se os elementos que merecem destaque. Conclui-se que existe a probabilidade de formação de vapores combustíveis em alguns casos, nomeadamente na Fossa de Visita, devido à anti gravilha existente; na área da Pintura, o diluyente, desengordurante e tinta de alumínio que possuem características de evaporação elevadas e grande inflamabilidade; na Marcenaria e Carpintaria, em que os produtos mais utilizados são a cola e o desengordurante, também existe há uma elevada probabilidade de formação de gases.

Tabela 6 - Temperatura ambiente vs ponto de inflamação

Local	Temperatura Ambiente Verão (setembro - 2020)	Substância	Ponto de inflamação
Chaparia (Linha)	24,3°C	Betume Poliéster Multi rapid	31°C
Chaparia (Fossa)	24,2°C	Anti gravilha Preta	23°C
Estofagem	26,0°C	Desengordurante base solvente	5°C
		Cola Nr. 2811 para pistola de ar	-16 °C
Marcenaria	26,4°C	Cola Nr. 2811 para pistola de ar	-16 °C
		Cola Nr. 2811 para pistola de ar	-16 °C
Carpintaria	26,3°C	Desengordurante base solvente	5°C
		Óleo WD-40	27°C

Local	Temperatura Ambiente Verão (setembro - 2020)	Substância	Ponto de inflamação
Pintura	27,0°C	Primário Cinzento	24°C
		Permafleet Primer Preto	25°C
		Primário EP 4500	24°C
		Permafleet 4510 Primer Preto	25°C
		Priomat haft	26°C
		Ativador Zusatzlosung 3688	24°C
		Permafleet reducer 6016	35°C
		Permafleet Primer	26°C
		Endurecedor Epoxy 4501	24°C
		Endurecedor HS lento 3009	51°C
		Endurecedor 3265	38°C
		Endurecedor 3270	42°C
		Endurecedor 3007	31°C
		Endurecedor 3008	25°C
		Aditivo elastificante 9050	20°C
		Promotora aderência 3304	24°C
		Diluyente Acrílico 6120	32,6°C
		Permafleet ativador	21°C
		Permas ligante HS Vario	43°C
		Raptor incolor	27 °C
		Verniz HS 8007	34,06°C
		Diluyente 3054	24°C
		Corante NG 405 Amarelo	33°C
		Corante NG 418 Azul	31°C
		Corante NL 427 OCHRE	23°C
		Corante NG 409 Vermelho	34°C
		Tinta texturada bumper preto	27°C
Tinta alumínio jantes	9°C		
Diluyente Celuloso 302	5°C		
Desengordurante base solvente	5°C		
Promotur aderência	42°C		
Desengordurante base solvente	5°C		
Óleo WD-40	27°C		
Lacagem	30,2°C	Desengordurante alumínio Solux ACF	53°C

Para a identificação de fontes de ignição deve-se ter em conta as fontes que podem aparecer em momentos pontuais, como por exemplo em atividades de limpeza e manutenção. Existem vários tipos de fontes de ignição, desde superfícies quentes até radiações ionizantes. Estas fontes devem ser avaliadas e analisadas em função das temperaturas de ignição dos produtos utilizados em cada setor. Esse trabalho foi efetuado, tendo-se sinalizado algumas fontes. Deixa-se os principais destaques: Soldadura (ex: Superfícies Quentes, Chamas e gases quentes, Eletricidade estática, Reações Exotérmicas); Rebarbagem (ex: Faíscas geradas mecanicamente, Ondas Eletromagnéticas, Sobreaquecimento de equipamentos); Estofagem (ex: Secador de calor, Instalações Elétricas); Pintura (ex: Eletricidade estática, Sobreaquecimento de equipamentos, Instalações Elétricas).

Também é de extrema importância analisar a ventilação do local onde existe a probabilidade de existência de uma atmosfera potencialmente explosiva. O tipo de ventilação, artificial ou natural, e o seu grau de renovação do ar (ventilação alta ou boa - VA, média - VM, baixa - VB), irão influenciar a extensão da zona perigosa. Por outro lado, existem alguns obstáculos e fatores que podem limitar a extensão da zona ou até mesmo aumentar a mesma. Por esse motivo, é importante conhecer o local em questão e avaliar a eficácia da ventilação. As normas IEC 60079-10 apresentam várias orientações

tendo em vista a avaliação do grau de ventilação (IEC, 2019, 2020). Foi realizado o levantamento do tipo de atividade realizada por setor e o tempo médio diário máximo dispensado para aquela atividade, registando-se o tipo de ventilação e o grau e capacidade de extração existente. Na Tabela 7 sistematizam-se os destaques dessa análise.

Tabela 7 – Ventilação e extração por atividade

Atividade	Tempo médio diário	Períodos	Tipo de ventilação	Extração	Ventilação
Chaparia					
Trabalho de soldadura (Box)	8 horas		Natural Artificial	Localizada	VM
Aplicação de Gravelha	4 horas	Períodos de 1 hora interruptamente	Artificial	Extração geral	VM
Limpeza Anti gravelhaQueimada	1 hora		Artificial	Localizada	VM
Lixação	2 horas	30 minutos com algumaspausas	Natural	Não existe	VM
Aplicação deSpray	30 min.		Natural	Não existe	VM
Pintura					
Aplicação detinta (Cabine)	2 horas por dia, mas não todos os dias	Períodos mínimo de 20min.	Artificial	Extração localizada e geral	VA
Aplicação variada	8 hora		Artificial	Extração geral	VM
Preparação de misturas (Laboratório de pintura)	1 hora	Períodos de 10 minutos	Natural	Não Existe	VB
Estofagem					
Aplicação de cola	4 horas	Período mínimo de 2 minutos e máximo de 30 minutos	Natural	Não existe	VM
Marcenaria - Carpintaria					
CNC	8h	Interruptamente	Ventilado	Extração Localizada	VB
Acabamentos	5h	Período intervalados	Natural Artificial	Extração localizada	VB

Legenda: ventilação alta ou boa - VA, média - VM, baixa - VB.

É possível verificar que o grau de ventilação dos locais é moderado, sendo um fator suficiente para controlar a concentração de atmosferas explosivas na maioria dos casos. Contudo, não todos os locais beneficiam de sistema de ventilação e extração adequado. Por exemplo, na fossa de visita, que apesar do seu grau de ventilação médio e existir um sistema de extração, em alguns momentos não está a ser suficiente, podendo existir a persistência de uma atmosfera explosiva. Outro fator que poderá influenciar é a trajetória da ventilação.

Existe apenas um local cuja ventilação é alta, a cabine de pintura. O Laboratório de Pintura, a zona da CNC e a Carpintaria são os locais classificados com um grau de ventilação baixa. O laboratório, por não existir qualquer tipo de forma de extração de vapores, fazendo com que a ventilação natural existente seja insuficiente. A CNC e Carpintaria por estarem próximas e por o grau de libertação ser muito elevado, fazendo com que a ventilação acaba por ser insuficiente para lidar com este fluxo. Ressalva-se que a CNC possui extração localizada, mas a mesma foi indevidamente alterada de forma a conseguir suprir a necessidade de outra máquina, ficando ambas em inconformidade

3.1. Classificação de área perigosas e avaliação de riscos

A existência de uma atmosfera explosiva poderá não significar que se esteja necessariamente perante uma área altamente perigosa, isto porque o Decreto-Lei n.º 236/2003 (artigo 3º), define área perigosa como “área na qual se pode formar uma atmosfera explosiva em concentrações que exijam a adoção de medidas de prevenção especiais a fim de garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores abrangidos” (República de Portugal, 2003, p. 6420).

Com base nos dados apresentados anteriormente e os critérios descritos no ponto da metodologia, chegou-se à classificação das zonas apresentado na Tabela 8. A área que apresenta a classificação mais elevada é a cabine de Pintura e a Marcenaria. Os restantes locais apresentam classificação intermédia. A Marcenaria e Carpintaria, por utilizarem produtos que libertam névoa, gases ou nébula e madeira, que formam uma nuvem de pó, apresentam duas classificações distintas.

Tabela 8 - Classificação das áreas perigosas na área de estudo

	Gases, vapor ou nevoa	Nuvem de poeira combustível
Chaparia linha	Z1	
Chaparia fossa	Z1	
Pintura	Z1	
Cabine de Pintura	Z0	
Estufagem	Z1	
Marcenaria e Carpintaria	Z1	Z20

Nas Tabelas 9 e 10 podem ser consultadas as matrizes de resumo da avaliação de risco realizada, quer para o Método IPAR quer para o Método Combinado. Fica patente que em todos os setores se registaram incidências de risco bastante elevadas. O setor que se destaca é o da Chaparia Fossa, que apresentou um nível de risco correspondente a uma situação crítica. Ainda fica patente que a razão dos valores de elevada significância também decorre bastante dos níveis de deficiência apurados (Muito Deficiente -10 pontos; Deficiente - 6 pontos), por não se verificarem grande parte dos critérios legais e de boas práticas necessários. Por isso, se forem cumpridos esses critérios, nomeadamente a avaliação de riscos de todas as áreas com potencial ATEX, a formação e informação aos trabalhadores nessa temática e a melhoria do grau de ventilação, o nível de risco poderá descer significativamente.

Tabela 9 - Matriz resumo da avaliação de risco com base no Método IPAR

Setor	Atividade	Perigo	ND	Apreciação de Riscos
Chaparia linha	Soldadura	Utilização de gás no processo de soldadura	6	Situação a Corrigir
		Libertação de gases e vapores provenientes do processo de soldadura		
		Ondas Eletromagnéticas de Frequência de Rádio		
		Reações Exotérmicas		
	Rebarbagem	Produção de Faíscas geradas mecanicamente;		
Lixação	Dispersão de Partículas			
	Aplicação de spray para acabamento	Dispersão de Partículas		
Chaparia Fossa	Aplicação de anti gravilha	Explosão ATEX	10	Situação Crítica
	Limpeza de Anti gravilha queimada	Dispersão de Partículas		

Setor	Atividade	Perigo	ND	Apreciação de Riscos
Pintura	Aplicação de tinta (Cabine de Pintura)	Dispersão de Partículas	6	Situação a Corrigir
	Aplicação variada	Dispersão de Partículas	6	
	Preparação de misturas (laboratório de pintura)	Dispersão de Partículas	10	
Estofagem	Aplicação de cola	Dispersão de Partículas	6	Situação a Corrigir
	Secagem de componentes	Contacto com superfícies quentes		
Marcenaria-Carpintaria	CNC	Dispersão de Poeiras	6	Situação a Corrigir
	Rebarbagem de perfis	Faíscas geradas mecanicamente	6	
	Acabamentos	Dispersão de poeiras e Partículas	6	

Tabela 10 - Matriz resumo da avaliação de risco com base no Método Combinado

	Prob. Fontes de Ignição	Zona	Probabilidade de ignição	Gravidade	Nível de risco
Chaparia linha	D	Z1	Alta	Maior	Risco muito alto
Chaparia fossa	C	Z1	Média	Catastrófica	Risco muito alto
Pintura	B	Z1	Baixa	Maior	Risco Alto
Cabine de Pintura	A	Z0	Desprezível	Catastrófica	Risco Leve
Estofagem	B	Z1	Baixa	Maior	Risco Alto
Marcenaria-Carpintaria	B	Z20/Z1	Baixa	Catastrófica	Risco muito alto

Com base no Método Combinado obteve-se um ponto de vista mais direcionado para as fontes de ignição e para as zonas classificadas. A avaliação suscitou um resultado bastante negativo, em particular para a Chaparia, Fossa de Visita e Marcenaria. Estas áreas possuem níveis de risco bastante elevados, já que a gravidade associada ao dano é maior e a probabilidade é alta ou média. Quanto à cabine de pintura, possui risco leve, isto porque sendo local de ambiente controlado e sem fontes de ignição, a probabilidade de materializar é desprezível. Em suma, deve-se dar prioridade na prevenção das fontes de ignição e criar medidas preventivas e de proteção com o fim de diminuir a gravidade e a probabilidade do dano se materializar.

4. Discussão de Resultados e Medidas preventivas

Os contextos de trabalho industriais têm o potencial de apresentar ATEX. Não é um pressuposto, mas tendem a possuir processos produtivos suscitam esse tipo de atmosferas, principalmente devido à panóplia de produtos químicos que necessitam para a operação produtiva ou manutenção de parque de maquinaria e demais equipamentos. Por isso mesmo, “é extrema importância que as empresas desenvolvam uma análise sobre a possibilidade da existência de atmosferas explosivas nas suas atividades” (Santos, 2011, p.3).

Foi esse o intuito do projeto desenvolvido nesta indústria de transformação de veículos. Os resultados obtidos demonstram a existência de alguns problemas, tais como o grande volume de produtos/substâncias utilizados, o incorreto armazenamento de muitos deles, a insuficiente ventilação ou extração registada em determinados locais, a falta de FDS de alguns produtos, a ausência de informação e formação sobre ATEX para a maioria dos trabalhadores que utilizam esses materiais. Todos estes fatores contribuem para existência de ATEX com um elevado risco de suscitar incêndios e explosões com potencial de grandes danos pessoais e materiais para a empresa. Por isso mesmo, tal como refere Janés (2012), depois de uma devida caracterização dos produtos armazenados, transportados ou utilizados e respetivos perigos, torna-se necessário identificar ações para gerir melhor os riscos envolvidos. Juntando todas as vertentes do estudo realizado, concluiu-se pela necessidade de

intervenções com o intuito de reduzir os níveis de risco. Para o efeito, foram propostas diversas medidas, sendo que aqui serão mencionadas as que se consideram mais prioritárias. As mesmas foram divididas em medidas técnicas e organizacionais, tal como preceitua a legislação nacional e comunitária (República de Portugal, 2003; Cunha, 2014). Foram considerados que todos os produtos e substâncias combustíveis e/ou inflamáveis podem formar atmosferas potencialmente explosivas, com exceção para aquelas em que se verificou que suas propriedades físico-químicas não revelavam potencial de propagar uma explosão (Cunha, 2014). As medidas técnicas têm o foco impedir a formação ATEX e as fontes de ignição, enquanto as organizacionais estão mais direcionadas para a formação e informação aos trabalhadores.

4.1 Medidas preventivas técnicas

- **Substituição de substâncias inflamáveis:** existe um conjunto de substâncias que, devido às suas características ou quantidades, implicam um risco acrescido para a formação ATEX. Por este motivo, a sua substituição ou redução é uma medida fundamental, caso seja possível, e não afete significativamente o processo produtivo. Essa alteração deve ser realizada em conjunto com o trabalhador e a gestão da produção, para que se possa chegar a um resultado de compromisso e benéfico.
- **Limitar depósito de poeiras:** é muito importante limitar os depósitos de poeiras, mais concretamente os depósitos de madeira proveniente da CNC madeira. A máquina possui um extrator localizado, que, por ter sido alterado, não extrai todas as partículas provenientes da máquina, sendo que estas acabam por se acumular no perímetro da máquina e no ar. A forma mais eficaz seria garantir um sistema de extração localizado para cada máquina. Outra medida seria a aspiração diária dos locais de trabalho com um aspirador que não apresente fonte de ignição.
- **Armazenamento a temperaturas ambientais controladas:** o armazenamento das substâncias num ambiente controlado permite a diminuição da probabilidade de formação de atmosferas explosivas, isto porque existem produtos que têm tendência a emanar gases e vapores. Com base nisso, seria importante um armazenamento correto nos locais de trabalho, com a implementação de armários que possuam características como, por exemplo: sensores de temperatura, alarme de deteção de incêndio e ventilação.
- **Escolha de equipamento em conformidade com as diretivas ATEX:** é necessário a substituição dos equipamentos e iluminação existentes por equipamentos que apresentem um nível de proteção correto face ao risco identificado no local e que estejam em conformidade com a Diretiva ATEX. Esta substituição irá permitir não só o cumprimento legal, mas também diminuição do risco de ignição.

4.2. Medidas organizacionais

As medidas organizacionais terão um impacto bastante positivo na avaliação de riscos, isto porque além de ser uma obrigação legal que será cumprida, permitirá aos trabalhadores conhecerem os perigos que estão expostos e aprender a conviver com eles. A criação e aplicação de informação e formação terá um impacto significativo na reavaliação de riscos, pois é um dos critérios de deficiência na escolha do método IPAR.

- **Informação:** Desenvolvimento de um infográfico com os conceitos essenciais e a informação sobre os locais onde existem atmosferas potencialmente explosivas para ser disponibilizado na empresa.
- **Instruções de trabalho:** Elaboração de instruções de trabalho e de segurança que estejam presentes nos postos de trabalho com ATEX, de forma a permitir que o trabalhador identifique os procedimentos e cuidados a serem seguidos.

- Formação: Realização de uma formação sobre atmosfera explosivas, abordando temas relacionados com a sua formação, medidas preventivas e como agir em caso de emergência.

4.3. Reavaliação do risco

Depois de a implementação das medidas sugeridas ocorrerem, deve-se reavaliar os riscos para se aferir a eficácia das intervenções. No caso deste projeto, apenas foi possível concretizar, até ao momento, algumas das ações, como destaque para: (i) inventariação de produtos e substâncias; (ii) inventariação das respetivas propriedades físicas e químicas e pontos de ignição; (iii) classificação de zonas ATEX; (iv) organização e correto armazenamento de uma parte dos produtos e substâncias; (v) preparação e disponibilização de informação através dos infográficos; (vi) sensibilização e formação de parte dos trabalhadores sobre ATEX nos locais de trabalho; (vii) avaliação de risco de incêndio e explosão pela formação de ATEX em diversas áreas da empresa, tendo por base o método da empresa.

Com base na conclusão com sucesso das ações supramencionadas, foi possível efetuar a reapreciação do nível de deficiência do sistema de segurança da empresa face às zonas ATEX, e, com isso, reavaliar o nível de risco nessas áreas. O balanço a fazer é positivo, considerando que todos os setores viram o seu nível de risco descer, passando-se de um padrão de situação crítica ou a corrigir para um padrão de situação a melhorar ou a corrigir. A Tabela 11 deixa bem patente essa evolução.

Tabela 11 – Comparação dos níveis de risco nos dois momentos de avaliação

	Avaliação Inicial	Reavaliação
	Nível de risco	Nível de risco
Chaparia linha	Situação a corrigir	Situação a Melhorar
Chaparia fossa	Situação Crítica	Situação a corrigir
Pintura	Situação a corrigir	Situação a Melhorar
Cabine de Pintura	Situação a corrigir	Situação a Melhorar
Laboratório de pintura	Situação a corrigir	Situação a corrigir
Estofagem	Situação a corrigir	Situação a Melhorar
Marcenaria- Carpintaria	Situação a corrigir	Situação a Melhorar

O Laboratório de Pintura foi o único que manteve a mesma classificação, já que a intervenção necessária tem que acontecer ao nível da ventilação. Esse âmbito de ação terá que ser equacionado pela empresa num futuro próximo, já que não tinha cabimento na janela temporal do estudo desenvolvido. Mas deve ser efetuado rapidamente para que a preparação de tintas não continue a ser realizada sem qualquer tipo de extração. Aliás, as demais medidas de carácter técnico devem ser implementadas com urgência para se poder continuar a diminuir o nível de deficiência e o nível de probabilidade de acontecerem danos, em particular na área da Chaparia Fossa e do Armazém de Produtos Químicos. As medidas de carácter organizacional já concretizadas revelaram um impacto bastante positivo, por isso, devem ser reforçadas, alargadas e continuadas no tempo.

5. Conclusão

A identificação e avaliação de atmosferas explosivas é um trabalho complexo que exige uma base teórica consolidada, aliada a uma vertente técnica. Obriga à necessidade de recolha de vários dados desde: processos produtivos, produtos utilizados, quantidades, fichas de dados de segurança, informações relativas a condições de manuseamento e armazenagem, entre outros. Além destes dados, é necessário realizar uma avaliação quantitativa tendo em conta a temperatura ambiente, temperatura gerada pelo próprio tipo de atividade e máquina, o grau de ventilação, assim como as concentrações de

produto que possam existir no ar. Apenas com este conjunto de informações é possível classificar de forma precisa os locais com potencial de formação de ATEX e o seu grau de risco.

Dado não ter sido possível uma avaliação com a abrangência total no estudo realizado, procurou-se, com as ferramentas existentes e janela temporal disponível, chegar ao resultado mais fidedigno possível. Esse também foi um dos motivos para a utilização de dois métodos de avaliação, que permitiram, por um lado, identificar os locais com maior nível de risco e, conseqüentemente, perceber a importância de ir ao encontro de critérios previamente estabelecidos, nomeadamente a importância da informação e a formação e a melhoria da ventilação, e, por outro lado, perceber a importância de escolha de equipamentos que estavam de acordo com a diretiva ATEX, considerando que estes diminuem a probabilidade de ignição.

Os resultados revelaram um elevado risco de incêndio e explosão pela existência de ATEX nesta indústria de transformação de veículos estudada, com especial relevo para as áreas da Chaparia e da Pintura. Face aos resultados foram propostas diversas medidas técnicas e organizacionais, sendo que algumas delas ainda foi possível implementar durante o período do projeto desenvolvido, principalmente as de natureza organizacional. Essa situação permitiu obter uma redução relevante do nível de deficiência do sistema de segurança face às ATEX e da própria incidência dos riscos, todavia, para se obter uma transformação e redução de risco mais duradoura, é necessário que as medidas técnicas sejam implementadas. Isto porque a empresa continua a apresentar um grande volume de produtos/substâncias em utilização, um incorreto armazenamento de diversos materiais e uma insuficiente ventilação ou extração em determinados locais ATEX.

Por isso, a aplicação de medidas técnicas preventivas é essencial para garantir a segurança dos trabalhadores e até da própria empresa, mas, às vezes, não são passíveis de ser implementadas num curto espaço de tempo, devido ao seu elevado custo e à necessidade de se introduzir transformações estruturais. Aspectos como os sistemas de extração, disponibilização de espaços e equipamentos de armazenamento adequados, substituição de produtos, equipamentos e luminárias podem exigir tempo e investimentos avultados, que nem todas as organizações têm capacidade imediata de concretizar. Daí que não se deva descurar uma monitorização mais acentuada desses locais, a adequada distribuição dos equipamentos de proteção coletiva e individual e a constante informação e formação aos trabalhadores, para que tenham consciência dos riscos e possam contribuir com soluções e exposições que possam mitigar os efeitos desses perigos, pelo menos enquanto as medidas mais estruturais estão a ser preparadas.

A conjugação de medidas técnicas e organizacionais fomentam uma melhor preparação para a identificação de situações de risco e a gestão das mesmas, cultivando uma cultura de segurança na organização. Quando não é possível mitigar o risco na sua origem ou na sua totalidade, deve-se fazer o máximo, recorrendo às ferramentas que se tenham disponíveis, para se proteger os trabalhadores. Tem sido essa a postura desta empresa. A sua abertura para que a equipa de investigação pudesse fazer o estudo apresentado é sinónimo disso, aliado ao manifesto interesse em continuar a preconizar as medidas que se elencou.

Os objetivos do projeto foram devidamente alcançados, também, desse espírito colaborativo e de melhoria que a empresa evidenciou. Como limitação pode-se destacar o facto de o horizonte temporal do projeto não permitir uma abrangência maior de áreas da empresa para incluir no estudo, nem a implementação das medidas técnicas, e, ainda, a dificuldade em compilar as FDS e os demais elementos informativos sobre todos os produtos e substâncias utilizados no processo produtivo. De qualquer forma, estes constrangimentos não impediram que se concluísse com sucesso o projeto. A equipa de investigação reconhece e agradece a postura da empresa, o que faz com que se

acredite que o percurso de evolução desta indústria de transformação de veículos, na gestão das zonas ATEX e dos riscos associados, seja para continuar.

6. Referências bibliográficas

- Comissão Europeia (1999). Diretiva 1999/92/CE de 16 de dezembro- relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas. *Jornal Oficial das Comunidades Europeias*, N.º L 23.
- Comité Européen de Normalização (2019). *EN 1127-1:2019 - Atmosferas explosivas - Prevenção da explosão e proteção contra a explosão — Parte 1: Conceitos básicos e metodologia*. CEN.
- Cunha, J. (2014). *Implementação da directiva ATEX no sector industrial*. Dissertação de Mestrado. Universidade de Coimbra.
- Dias, T. (2008). *A Directiva ATEX 137 em Saneamento Básico*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61614/1/000130362.pdf>
- IEC - Internacional Electrotechnical Commission (2019). *IEC 60079-10-2:2019 - Equipment for explosive atmospheres*. IEC.
- IEC (2020). *IEC 60079-10-1:2020 - Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres*. IEC.
- Janès, A. (2012). *Caractérisation des dangers des produits et évaluation des risques d'explosion d'ATEX, contribution l'amélioration de la sécurité des procédés industriels*. Dissertation de Doctorat. Université de Lorraine.
- Miguel, A.S. (2014). *Manual de Higiene e Segurança do Trabalho*. 13ª ed., Porto: Porto Editora.
- Parlamento e Conselho Europeu (2006). Regulamento (CE) N.º 1907/2006, 18 de dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n.º 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n.º 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão. *Jornal Oficial da União Europeia*. N.º L 396.
- Ramalhão, A. (2016). ATEX – Atmosferas explosivas. *ATEX - Atmosferas Explosivas – 3ª Edição Perguntas e Respostas*. Disponível em: https://www.aramalhao.com/images/ATEX_Atmosferas_Explosivas_3%C2%AA_Ed_2016-04-28.pdf
- República de Portugal (2003). Decreto-Lei n.º 236/2003, de 30 de setembro -Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 1999/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa às prescrições mínimas destinadas a promover a melhoria da protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores susceptíveis de serem expostos a riscos derivados de atmosferas explosivas. *Diário da República*, Série I-A, N.º 226, 6419-6423.
- Santos, C. (2011). *Contributos para a implementação da Directiva ATEX - Estudo de caso no sector industrial*. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61686/1/000149047.pdf>
- Santos, N. & Neto, H. V. (2018). Gestão de riscos e da emergência numa empresa municipal de águas. *CESQUA – Cadernos de Engenharia de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, No.1, 122-140.
- Silveira, A. (2022). *Sebenta Pedagógica da Unidade Curricular de Prevenção e Protecção contra incêndio*. ISLA Gaia.